

9Potencialidad agroturística de la comunidad el recuerdo E Isla Bonita del Cantón Vinces

*Agrotourism Potential of the Community El Recuerdo and Isla Bonita of the
Vinces Canton*

DOI.....

AUTORES: Yenisey Sotomayor Toapanta ^{1*}

Dayra Paola Marcial Chang ²

Bianka Madelyne Macanchi Araujo ³

Marjorie Maleni Montecé Macías ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sotomayortoapantayenisey@gmail.com

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

El presente estudio busca dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se puede fortalecer el agroturismo en las comunidades El Recuerdo e Isla Bonita para optimizar el desarrollo turístico del cantón Vinces? Donde su objetivo principal es fortalecer el agroturismo en las comunidades El Recuerdo e Isla Bonita para optimizar el desarrollo turístico del cantón Vinces., mediante la investigación documental y exploratoria, utilizando el método cualitativo-inductivo a través de las técnicas de observación y entrevista.

Como resultado se pudo determinar que el agroturismo por ser una actividad que surge en Vinces desde el siglo XVIII, reúne a varios habitantes de diferentes localidades, este tipo de turismo genera ingresos económicos; otra tipología de turismo es el de agricultura que actualmente se ha vuelto muy popular.

^{1*} Universidad técnica de Babahoyo , sotomayortoapantayenisey@gmail.com

² Universidad técnica de Babahoyo, dmarcialc@utb.edu.ec

³ Universidad técnica de Babahoyo, macanchibima@gmail.com

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-5469-6598>, mmontecem@utb.edu.ec

A través de esta investigación se procura el fortalecimiento del agroturismo en estas localidades para así ofrecer diversos beneficios que permiten mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a su vez lograr catalizar la economía local.

Palabras clave: *Agroturismo, potencialidad agroturística, comunidad, turismo, actividades agroturísticas.*

ABSTRACT

This study seeks to answer the question: How can agrotourism be strengthened in the El Recuerdo and Isla Bonita communities to optimize tourism development in the Vinces canton? Where its main objective is to strengthen agrotourism in the El Recuerdo and Isla Bonita communities to optimize the tourism development of the Vinces canton, through documentary and exploratory research, using the qualitative-inductive method through observation and interview techniques.

As a result, it was possible to determine that agrotourism, as it is an activity that has arisen in Vinces since the 18th century, brings together several inhabitants from different localities, this type of tourism generates economic income; Another type of tourism is agriculture, which has now become very popular.

Through this research, the strengthening of agrotourism in these localities is sought in order to offer various benefits that allow improving the quality of life of its inhabitants and, in turn, catalyze the local economy.

Keywords: *Agrotourism, agrotourism potential, community, tourism, agrotourism activities.*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación trasciende en el cantón Vinces por existir una problemática que afecta a los habitantes de su comunidad, que es la falta de promoción de zonas agroturísticas como Isla Bonita y El Recuerdo, lugares que cumplen un rol fundamental para el turismo de agricultura en Vinces. Entre las posibles causas para esta problemática se

encuentra el desinterés por el desarrollo de actividades turísticas en el sector Isla Bonita del cantón Vinces, de la Provincia de Los Ríos. La metodología usada es de tipo cualitativa (observación), siendo fundamental para descubrir el problema, también necesaria para comprender y tener una idea general del proyecto, otra técnica utilizada fue la entrevista, la cual resulta de vital importancia para conocer el criterio de la comunidad, además de ser un apoyo para corroborar y contrastar los resultados obtenidos con la técnica anterior. Como resultado se pudo determinar que el agroturismo por ser una actividad que surge en Vinces desde el siglo XVIII, reúne a varios habitantes de diferentes localidades, este tipo de turismo genera ingresos económicos.

METODOLOGÍA

Es una investigación de tipo exploratoria porque busca abordar de manera directa un tema poco conocido en la zona de estudio, sus líderes y sus habitantes, como es la “Potencialidad Agroturística de la Comunidad El Recuerdo e Isla Bonita del cantón Vinces”, logrando un acercamiento a un tema específico antes de abordarlo en la investigación, este proceso permite tener información básica relacionada con el problema identificado.

Es cualitativa (observación), porque permite describir las cualidades del fenómeno a estudiar

a través de la recolección de datos y la observación de la comunidad, características geográficas, actividades de turismo y agroturísticas consideradas como un aporte esencial para el desarrollo de la investigación. Otra técnica utilizada fue la encuesta, la cual resulta de vital importancia para conocer los criterios de las personas que integran la comunidad de estudio, además; de ser un apoyo para corroborar y contrastar los resultados obtenidos con la técnica anterior.

Es una investigación documental debido a que emplea una serie de métodos, técnicas de búsqueda y procesamiento de la información, en el presente estudio se realizó una investigación referente al Análisis del Potencial Agroturístico para el Desarrollo del Turismo Rural y sobre el Turismo Alternativo que tratan sobre el potencial agroturístico, su impacto, escenario y características geográficas donde se realizan, importancia y beneficios para el desarrollo local, se recopiló y analizó información de otras fuentes escritas,

audiovisuales y de referencia geográfica como: el MINTUR (Ministerio de Turismo), periódicos, entrevistas, videos promocionales sobre esta tipología de turismo, lo cual aportó como insumo para el desarrollo de la investigación.

Se aplicó el método inductivo porque se indagó desde lo particular hasta lo general, donde se sigue una serie de pasos, se inicia realizando la observación de donde se realizan las características del entorno y las actividades que se practican, se recolectó toda la información desde las fuentes documentales necesarias, se analizó y clasificó dicha información para inferir y realizar una generalización para la obtención de los resultados.

Se emplea la técnica de observación porque se observó constantemente el lugar de los hechos para realizar el levantamiento de información necesaria, a manera de identificar las actividades agroturísticas y complementarias que permiten posicionar a las comunidades de El Recuerdo e Isla Bonita como un potencial agroturístico.

Otra técnica que se aplicó es la encuesta para obtener información más amplia y abierta acerca del potencial agroturístico en estas comunidades. Se utilizó el tipo de encuesta con opciones de respuestas cerradas y mediante la ayuda de esta técnica se obtuvo información importante y complementaria sobre el sitio de estudio.

En cuanto a la población es la persona entrevistada, mencionada anteriormente, por lo tanto, la muestra es el total de la población debido a que es pequeña.

RESULTADOS

Luego de realizar una revisión documental referente al Análisis del Potencial Agroturístico para el Desarrollo del Turismo Rural y sobre el Turismo Alternativo que tratan sobre el potencial agroturístico, su impacto, escenario y características geográficas donde se realizan, importancia y beneficios para el desarrollo local, a través de artículos del Ministerio de Turismo, y otras fuentes de información escritas como entrevistas y publicaciones de revistas y/o periódicos. Se pudo evidenciar que la comunidad está motivada en su mayoría a emprender en actividades turísticas. En cuanto a la técnica de observación y análisis de sus valores cualitativos, se identificaron sus atributos naturales, así como las actividades agrícolas características en el sector.

Esto se realizó mediante una serie de cuestionamientos en donde se recolectó diversos datos como: la mayoría de la población puede aportar al agroturismo mediante la cosecha de choclo, la elaboración de miel de abeja artesanal y mediante actividades como el ordeño de vaca; cooperar con la prestación de servicios turísticos a los visitantes; los festivales gastronómicos, las visitas a sembríos locales, las rutas gastronómicas y las visitas a granjas de animales son importantes al momento de realizar actividades turísticas.

Dando como resultado que los habitantes de Isla Bonita y El Recuerdo, están interesados en aportar al agroturismo de la zona mediante distintas actividades, lo cual permitirá a los turistas que visiten las comunidades desarrollar este tipo de actividades vivenciales. La comunidad tiene interés en prestar diferentes servicios turísticos a los visitantes para así tener una mejor experiencia durante su estancia en la comunidad, brindando diferentes tipos de servicios turísticos y así los habitantes podrán generar fuentes ingresos. La comunidad considera a los diferentes tipos de actividades que se realizan en Isla Bonita y El Recuerdo relevantes al momento de realizar turismo. Sin embargo, consideran que los festivales gastronómicos y la visitas a sembríos locales, son las actividades que más influyen al turismo dentro de sus comunidades.

DISCUSIÓN

De acuerdo con (Ministerio de Turismo) El turismo en el cantón Vinces del Ecuador se ha desarrollado de forma instintiva, no existen seguimientos a los procesos de cambio de la actividad agraria a la combinación con el turismo agrario en la zona. La falta de datos compilada sobre agroturismo, no ha permitido contar con un documento histórico sobre el proceso del agroturismo en el cantón Vinces.

En el presente trabajo se ha realizado un análisis referente al fortalecimiento del agroturismo en las comunidades El Recuerdo e Isla Bonita para optimizar el desarrollo turístico del cantón Vinces, tomando como referencia los hermosos recursos naturales y diversas actividades recreativas, entre ellas las actividades agrícolas y pecuarias que posee el sitio.

Lo cual dio como resultado que El recuerdo se caracteriza por las festividades gastronómicas anuales que realizan los habitantes, tal como lo es la “Feria del Choclo”,

una festividad muy visitada por habitantes de la misma provincia y de diferentes provincias del Ecuador. Los habitantes de la comunidad cada día se motivan más y se ven interesados en crear proyectos turísticos dentro de sus comunidades y de manera particular proyectos agroturísticos y gastronómicos para dinamizar la economía del recinto y de esa manera motivar a comunidades aledañas para fortalecer el turismo rural.

Se concuerda con (Wearing & Neil, 2022) definen este como las formas de turismo que son consecuentes con los valores naturales, comunitarios y sociales (...). El turismo alternativo se ha centrado en conocer los intereses y las actividades que los viajeros buscan en torno a la naturaleza para ofrecerles todo cuanto necesitan. Ecuador es considerado como un centro turístico internacional, en donde su potencial turístico se centra en la gran diversidad en términos de cultura, paisajes, sitios históricos y riquezas naturales. Según estudios realizados en cuanto a competitividad, se ha podido demostrar que el potencial turístico a nivel internacional es el paisaje natural y valor cultural de los ecuatorianos.

Los habitantes cercanos al sector Isla Bonita, están interesadas en poder innovar actividades económicas en el recinto, puesto que la principal actividad de Isla Bonita está vinculada a las visitas agroturísticas y gastronómicas, sus habitantes se han dado cuenta que el agroturismo podría ser una estrategia productiva que permitirá elevar la economía local, mediante la aplicación de conceptos teóricos sobre guías agroturismo y atractivos turísticos, incentivar el turismo en el sector Isla Bonita del cantón Vinces, de la Provincia de Los Ríos

CONCLUSIONES

- Finalmente se concluye que, una vez valorado los recursos turísticos de los paisajes de las comunidades de Isla Bonita y El Recuerdo mediante el análisis de las expectativas de la población local a través de las encuestas, se concluyó que el 100% de la comunidad tienen una alta expectativa para desarrollar el agroturismo en su localidad. Cabe recalcar que, al implementar este tipo de actividades turísticas se fortalece al agroturismo en estas zonas del cantón de Vinces, de esta manera la comunidad aprovechará para generar ingresos económicos, a través de sus negocios, sin embargo, esto debe ser regulado de manera legal.

- Se cumple con el objetivo específico de realizar una revisión documental sobre los beneficios que brinda el turismo de agricultura. a causa de que se investigó en artículos del Ministerio de Turismo, y otras fuentes escritas como redes sociales, entrevistas y publicaciones de revistas y/o periódicos. Si los recursos naturales son bien conservados, este cantón se puede convertir en una gran potencia agroturística a nivel nacional.
- Se logró comprender que las tradiciones ayudan a entender las raíces de una persona y a desarrollar su propia identidad, dando como resultado que, por ese motivo, se deben mantener vivas y, por ende, la comunidad debe ser partícipe de esta experiencia.
- Se identificó a esta tipología de turismo como uno de los factores extraordinarios con los que cuenta el cantón Vinces, que gustan desde niños hasta adultos mayores. El turismo de agricultura brinda un sin número de beneficios. Si los recursos naturales son bien conservados, este cantón se puede convertir en una gran potencia agroturística a nivel nacional, una de las ventajas que se pueden conseguir es el desarrollo económico del cantón, puesto a que es muy reconocido provincialmente por sus recursos naturales, como Abras de mantequilla, El Recuerdo, entre otros, se deben ofrecer servicios y es aquí donde la economía crece, brindando más oportunidades de empleo dentro la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cajal Flores, A. (22 de Mayo de 2020). Grupos sociales: tipos, ejemplos y sus características.

Obtenido de Liferder: <https://www.liferder.com/ejemplos-de-grupos-sociales/>

Guzmán, J. (2019). Técnicas de Investigación de Campo. Obtenido de Unidades de Apoyo para el

Aprendizaje.: <https://uapa.cuaieed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/Ofecd888-6a3f-4b31-b704-a2d94e3eed72/U000308176506/index.html>

Herrera, J. (2017). UDGVirtual . Obtenido de UDGVirtual :

<http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1167>

Ledhesma, M. (2018). Tipos de Turismo: Nueva Clasificación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ortiz, J. (02 de Diciembre de 2019). Investigación exploratoria: tipos, metodología y ejemplos.

Obtenido de Liferder: <https://www.liferder.com/investigacion-exploratoria/>

Paz Quezada, L. (5 de Junio de 2017). La sociedad y sus elementos: Una aproximación al pensamiento de Rafael Alvira sobre los elementos que configuran una sociedad. Obtenido de Dialnet: <file:///C:/Users/Bianka%20Macanchi/Desktop/MUSICAS/Dialnet-LaSociedadYSusElementosUnaAproximacionAlPensamient-6086151.pdf>

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2022). Definición de individuo. Obtenido de Definicion.de:

<https://definicion.de/individuo/>

Trindade, V. A. (Septiembre de 2017). La entrevista no estructurada en investigación cualitativa: una experiencia de campo. La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Tutillo, R. (11 de Septiembre de 2020). Análisis del Potencial Agroturístico para el Desarrollo del Turismo Rural en el cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. Obtenido de ESPE, La Universidad de las Fuerzas Armadas:

<http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/21000/23011/T-ESPEL-ITH-0158.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Uriarte, J. M. (11 de Mayo de 2020). Comunidad. Obtenido de Caracteristicas.co.:

<https://www.caracteristicas.co/comunidad/>

Wearing, S., & Neil, J. (21 de Junio de 2022). Turismo alternativo. Obtenido de Ostelea Tourism Management School: <https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en-turismo/turismo-alternativo-que-es-tipos-y-ejemplos>